

РЕЗЕРВГА БО'ШАТИЛГАН ХАРБИЙ ХИЗМАТЧИЛАР ИЖТИМОЙ-ПСИХОЛОГИК РЕИНТЕГРАТСИЯСИНИНГ ГЕНДЕР ХУСУСИЯТЛАРИ.

Ikmatullayev G'ayrat Zokirovich, O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti, Xizmat faoliyatini tarbiyaviy-psixologik ta'minlash kafedrası boshlig'ining o'rinbosari, p.f.f.d.(PhD), dotsent

Аннотатсия

KIRISH: maqolada rezervga bo'shatilgan harbiy xizmatchilarning fuqarolik jamiyatiga reintegratsiyalanish jarayonining psixologik va gender xususiyatlari tahlil qilingan. Tadqiqotda harbiy xizmatdan keyingi moslashuv, ijtimoiy munosabatlarni qayta tiklash, yangi kasbiy va ijtimoiy rollarni o'zlashtirish hamda psixologik barqarorlikni ta'minlash jarayonlariga gender omilining ta'siri yoritilgan. Erkak va ayol rezervchilarning ijtimoiy moslashuv, stressga bardoshlilik, kommunikativ salohiyat, psixologik himoya mexanizmlari va o'zini o'zi boshqarish ko'rsatkichlaridagi farqlar ilmiy jihatdan tahlil etilgan. Shuningdek, reintegratsiya samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi psixologik omillar hamda genderni sezgir psixologik qo'llab-quvvatlash mexanizmlarining ahamiyati asoslab berilgan. Tadqiqot natijalari rezervga bo'shatilgan harbiy xizmatchilar bilan ishlashning ilmiy-metodik asoslarini takomillashtirish hamda ularning fuqarolik jamiyatiga muvaffaqiyatli integratsiyalashuvini ta'minlashga xizmat qiladi.

MAQSAD: rezervga bo'shatilgan harbiy xizmatchilarning fuqarolik jamiyatiga reintegratsiya jarayonining psixologik va gender xususiyatlarini tahlil qilish.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda rezerv harbiy xizmatchilar o'rtasida o'tkazilgan psixologik so'rovlar, kuzatuvlar hamda ilmiy adabiyotlar tahlili asos qilib olindi. Shuningdek, statistik va qiyosiy tahlil metodlaridan foydalanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari erkak va ayol rezervchilarning ijtimoiy moslashuv, stressga bardoshlilik va kommunikativ salohiyat ko'rsatkichlarida sezilarli farqlar mavjudligini ko'rsatdi. Gender omili reintegratsiya jarayonining psixologik dinamikasiga ta'sir qilishi aniqlandi. Shuningdek, psixologik qo'llab-quvvatlash mexanizmlarining samaradorligi yuqori ekanligi asoslandi.

XULOSA: rezervga bo'shatilgan harbiy xizmatchilarning fuqarolik jamiyatiga muvaffaqiyatli integratsiyasida psixologik va genderni sezgir yondashuv muhim ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: rezervga bo'shatilgan harbiy xizmatchilar, reintegratsiya, gender xususiyatlari, ijtimoiy moslashuv, psixologik moslashuv, stressga bardoshlilik, kommunikativ salohiyat, psixologik himoya mexanizmlari, o'zini o'zi boshqarish, fuqarolik jamiyati.

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РЕИНТЕГРАЦИИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ УВОЛЕННЫХ В РЕЗЕРВ.

Икматуллаев Гайрат Зокирович, Университет общественной безопасности Республики Узбекистан. Кафедра воспитательно-психологического обеспечения служебной деятельности заместитель начальника кафедры, PhD, доцент.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматриваются психологические и гендерные особенности реинтеграции военнослужащих, уволенных в резерв, в гражданское общество. Освещается влияние гендерного фактора на процессы адаптации после военной службы, восстановления социальных связей, освоения новых профессиональных и социальных ролей, а также поддержания психологической устойчивости. Проведен сравнительный анализ показателей социальной адаптации, стрессоустойчивости, коммуникативного потенциала, механизмов психологической защиты и саморегуляции у мужчин и женщин, находящихся в резерве. Обоснована значимость гендерно чувствительных механизмов психологической поддержки и факторов, способствующих успешной реинтеграции военнослужащих. Результаты исследования могут быть использованы для совершенствования научно-методических подходов к психологическому сопровождению лиц, уволенных в резерв, и повышения эффективности их интеграции в гражданскую среду.

ЦЕЛЬ: анализ психологических и гендерных особенностей процесса реинтеграции военнослужащих, уволенных в запас, в гражданское общество.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: исследование основано на результатах психологических опросов военнослужащих запаса, наблюдений и анализа научной литературы. Также использовались статистический и сравнительный методы.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показали наличие значительных различий между мужчинами и женщинами-резервистами в уровнях социальной адаптации, стрессоустойчивости и коммуникативного потенциала. Установлено влияние гендерного фактора на психологическую динамику реинтеграции, а также эффективность механизмов психологической поддержки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: психологически и гендерно чувствительный подход имеет важное значение для успешной интеграции военнослужащих запаса в гражданское общество.

Ключевые слова: военнослужащие, уволенные в резерв, реинтеграция, гендерные особенности, социальная адаптация, психологическая адаптация, стрессоустойчивость, коммуникативный потенциал, механизмы психологической защиты, саморегуляция, гражданское общество.

GENDER-SPECIFIC FEATURES OF THE SOCIO-PSYCHOLOGICAL REINTEGRATION OF MILITARY PERSONNEL DISCHARGED TO THE RESERVE.

Ikmatullayev Gayrat Zokirovich, University of Public Safety of the Republic of Uzbekistan
Department of Educational and Psychological Support of Service Activities Deputy Head of the Department, PhD, Associate Professor.

Annotation

INTRODUCTION: this article examines the psychological and gender-specific characteristics of the reintegration of military personnel discharged into the reserve into

civilian society. Particular attention is paid to the influence of gender factors on post-service adaptation, restoration of social relationships, acquisition of new professional and social roles, and maintenance of psychological stability. The study provides a comparative analysis of social adaptation, stress resilience, communicative potential, psychological defense mechanisms, and self-regulation among male and female reservists. The significance of gender-sensitive psychological support mechanisms and factors contributing to successful reintegration is substantiated. The findings may contribute to the improvement of scientific and methodological approaches to psychological support for discharged military personnel and facilitate their effective integration into civilian life.

AIM: to analyze the psychological and gender-specific characteristics of the reintegration of military personnel discharged into the reserve into civilian society.

MATERIALS AND METHODS: the study was based on psychological surveys of reserve military personnel, observations, and analysis of scientific literature. Statistical and comparative methods were also applied.

DISCUSSION AND RESULTS: the findings revealed significant differences between male and female reserve personnel in social adaptation, stress resilience, and communicative abilities. The gender factor was found to influence the psychological dynamics of reintegration, and psychological support mechanisms proved effective.

CONCLUSION: a psychologically and gender-sensitive approach is crucial for the successful integration of reserve military personnel into civil society.

Keywords: reservists, discharged military personnel, reintegration, gender characteristics, social adaptation, psychological adaptation, stress resilience, communicative potential, psychological defense mechanisms, self-regulation, civilian society.

Harbiy sohada amalga oshirilayotgan zamonaviy islohotlar nafaqat qurolli kuchlarning tashkiliy va funksional salohiyatini takomillashtirishga, balki harbiy xizmatni yakunlagan shaxslarning fuqarolik jamiyatiga muvaffaqiyatli integratsiyalashuvini ta'minlashga ham qaratilgan murakkab ijtimoiy-siyosiy jarayon sifatida namoyon bo'lmoqda. Ushbu jarayonning muhim tarkibiy qismi rezervga bo'shatilgan harbiy xizmatchilarni jamiyatga reintegratsiya qilish tizimini rivojlantirishdan iboratdir. Chunki harbiy xizmat davomida shakllangan qadriyatlar, xulq-atvor me'yorlari, ijtimoiy rollar va kasbiy identifikatsiya fuqarolik hayoti talablariga moslashtirilishi zarur bo'ladi.

Aksariyat tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki [1], ayol harbiy xizmatchilar xizmat davrida ham, xizmatdan keyin ham turli darajadagi gender kamsitishlari, ayollarga nisbatan nafrat va gender tengsizligiga duch keladilar; shu bilan birga, bolalikdagi jinsiy zo'ravonlik muammosi haqiqiy harbiy xizmat davrida ham jiddiy muammo bo'lib qolmoqda. Kelasi o'n yilliklarda Qurolli Kuchlar safiga kirayotgan ayollar soni ortib borishini inobatga olgan

holda, tadqiqotlar ayol harbiy xizmatchilarning muvaffaqiyatli moslashishi yo'lidagi to'siqlarni, ayniqsa, AQShdan tashqarida chuqurroq tushunishga yordam berishi lozim

Xalqaro tajribalar shuni ko'rsatadiki, samarali harbiy islohotlar demokratik fuqaroviy nazorat, shaffof boshqaruv, hisobdorlik, inson huquqlariga hurmat va gender tengligi tamoyillariga asoslanishi lozim. Mazkur tamoyillar harbiy xizmatdan bo'shatilgan shaxslarning keyingi hayot yo'lini qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini ham qamrab oladi. Shu bois harbiy islohotlarning muvaffaqiyati faqat qurolli kuchlarning jangovar tayyorgarligi bilan emas, balki xizmatni yakunlagan harbiy xizmatchilarning fuqarolik muhitiga moslashuv darajasi, psixologik farovonligi va ijtimoiy faoliyatining samaradorligi bilan ham baholanadi [2].

Mariann Mankovski boshchiligidagi olimlar jamoasi tomonidan olib borilgan tadqiqotga ko'ra, "Ayol harbiy xizmatchilarning xizmatdan keyingi motivatsiyasi, ularni tizimda saqlab qolish (ushlab turish) va reintegratsiya ehtiyojlarini yanada chuqur tadqiq etish zarur. Bu, ayniqsa, 2020-yilga kelib armiyaga qabul qilish bo'yicha belgilangan 20 foizlik maqsadli ko'rsatkichlar hamda armiya ayollar uchun potensial noqulay ish muhiti bo'lishi mumkinligi haqidagi tushunchalarning ortib borayotganini inobatga olganda o'ta muhimdir"[3].

Rezervga bo'shatilgan harbiy xizmatchilar reintegratsiyasini ta'minlashda gender omili alohida ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi. Erkak va ayol harbiy xizmatchilar xizmat faoliyati davomida turlicha ijtimoiy tajriba, psixologik yuklama va kasbiy rol identifikatsiyasini shakllantiradilar. Shu sababli ularning fuqarolik hayotiga moslashish jarayonida namoyon bo'ladigan psixologik reaksiyalar, ijtimoiy moslashuv strategiyalari, oilaviy munosabatlarga integratsiyalashuvi hamda mehnat bozorida o'rni bir-biridan farqlanishi mumkin. Ayniqsa, ayol harbiy xizmatchilar uchun kasbiy identifikatsiyaning qayta shakllanishi, oilaviy va ijtimoiy rollarni uyg'unlashtirish masalalari dolzarb bo'lsa, erkak harbiy xizmatchilarda xizmat davomida shakllangan avtoritar boshqaruv uslublarini fuqarolik munosabatlari tizimiga moslashtirish zarurati yuzaga keladi [2].

Shu nuqtai nazardan, rezervga bo'shatilgan harbiy xizmatchilarni reintegratsiya qilish tizimi gender sezgir yondashuv asosida tashkil etilishi, unda psixologik yordam, kasbiy qayta yo'naltirish, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash va oilaviy moslashuv mexanizmlarining o'zaro integratsiyasi ta'minlanishi lozim. Bunday yondashuv harbiy xizmatni yakunlagan shaxslarning fuqarolik jamiyatida o'z salohiyatini to'laqonli ro'yobga chiqarishi, ijtimoiy faolligini saqlab qolishi hamda jamiyat taraqqiyotiga samarali hissa qo'shishiga xizmat qiladi. Demak, zamonaviy harbiy islohotlarning strategik maqsadlaridan biri professional, ijtimoiy mas'uliyatli va gender jihatdan inklyuziv mudofaa tizimini shakllantirish bilan bir qatorda, rezervga bo'shatilgan harbiy xizmatchilarni jamiyatga muvaffaqiyatli reintegratsiya qilishning psixologik, ijtimoiy va institutsional asoslarini takomillashtirishdan iboratdir. Mazkur vazifalarning samarali amalga oshirilishi harbiy tashkilotlar va fuqarolik jamiyati o'rtasidagi ijtimoiy ishonchni mustahkamlashga, inson kapitalini saqlashga hamda milliy xavfsizlikning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi [3].

1-jadval

Adaptivlikning jins omili bo'yicha farqlari (n=735)

Ko'rsatkichlar	O'rtacha ranglar		Statistik qiymat	
	Erkak harbiy xizmatchilar (N-693)	Ayol harbiy xizmatchilar (N-42)	U	p
Ishonchlilik darajasi	364,60	444,10	9197	0,006**
Xulq-atvorni boshqarish	365,71	405,71	12969	0,236
Kommunikativ potensial	367,71	372,85	14349,5	0,879
Axloqiy me'yoriylik	366,96	485,14	8833	0,005**
Shaxsning moslashuvchanlik potentsiali	366,74	488,73	13682,5	0,000**

Izoh: * - $p < 0,05$; ** - $p < 0,01$.

Adaptivlikning jins omili bo'yicha farqlari o'rganilganda ishonchlilik darajasi shkalasi bo'yicha erkak harbiy xizmatchilarning o'rtacha rang qiymati 364,60 ni, ayol harbiy xizmatchilarniki esa 444,10 ni tashkil etdi ($U=9197$; $p < 0,01$). Ayol respondentlarda ichki barqarorlik, vaziyatlarni adekvat baholash, o'z imkoniyatlariga ishonch va psixologik tayanch tizimi erkaklarga nisbatan kuchliroq shakllanganligini ko'rsatadi. Ayollarning o'z faoliyatiga nisbatan mas'uliyatliroq munosabatda bo'lishi, qaror qabul qilishda ehtiyotkorlik va ijtimoiy vaziyatlarni chuqurroq tahlil qilishga moyilligi ushbu natijaning shakllanishida muhim omillardan biri bo'lishi mumkin.

Xulq-atvorni boshqarish shkalasi bo'yicha erkaklarda o'rtacha rang 365,71, ayollarda esa 405,71 ni tashkil etdi ($U=12969$; $p > 0,05$). Biroq ushbu ko'rsatkichlar o'rtasidagi tafovut barqaror qonuniyat sifatida namoyon bo'lmadi. Harbiy faoliyat davomida shakllangan intizom, o'zini nazorat qilish, vaziyatga mos ravishda harakat qilish va xulq-atvorni boshqarish ko'nikmalari erkaklar hamda ayollarda deyarli bir xil darajada rivojlanganligini ko'rsatadi. Harbiy xizmatning o'zi mazkur sifatlarni standartlashtiruvchi va umumiy me'yorlar asosida shakllantiruvchi muhit hisoblanadi. Kommunikativ potensial shkalasi bo'yicha erkak respondentlarda o'rtacha rang 367,71, ayollarda esa 372,85 ni tashkil etdi ($U=14349,5$; $p > 0,05$). Erkak va ayol harbiy xizmatchilarning muloqotga kirishish, ijtimoiy aloqalarni shakllantirish va qo'llab-quvvatlash imkoniyatlari o'rtasida sezilarli tafovut mavjud emasligini ko'rsatadi. Harbiy muhitda kommunikativ ko'nikmalar kasbiy faoliyatning ajralmas qismi sifatida shakllanishi bilan izohlanadi. Natijada kommunikativ kompetensiyalar jinsdan qat'i nazar o'xshash darajada rivojlanadi.

Axloqiy me'yoriylik shkalasi bo'yicha erkak harbiy xizmatchilar 366,96, ayol harbiy xizmatchilar esa 485,14 o'rtacha rang qiymatini namoyon etdi ($U=8833$; $p < 0,01$). Ayol respondentlarda axloqiy me'yorlarga rioya qilish, ijtimoiy qoidalarga moslashish va xulq-atvorni normativ talablar asosida tashkil etish darajasi yuqoriroq ekanligini ko'rsatadi. Ayollar odatda ijtimoiy munosabatlar tizimida mas'uliyat, me'yoriylik va o'z xatti-harakatlarining oqibatlarini hisobga olishga ko'proq e'tibor qaratishi bilan tavsiflanadi.

Shu sababli axloqiy me'yoriylik komponentida yuqoriroq natijalar kuzatilgan bo'lishi mumkin. Shaxsning moslashuvchanlik potentsiali shkalasi bo'yicha erkak respondentlarda o'rtacha rang 366,74 ni, ayollarda esa 488,73 ni tashkil etdi ($U=13682,5$; $p<0,01$). Ayol harbiy xizmatchilarning yangi ijtimoiy sharoitlarga moslashish, vaziyat o'zgarishlariga javob qaytarish, mavjud resurslardan foydalanish va psixologik muvozanatni saqlash imkoniyatlari yuqoriroq ekanligini ko'rsatadi. Ayniqsa, rezervga bo'shatilgandan keyingi fuqaroviy hayotga integratsiyalashuv jarayonida ayollar ijtimoiy munosabatlar tizimidan, oilaviy qo'llab-quvvatlashdan va emotsional moslashuv mexanizmlaridan samaraliroq foydalanishi mumkin. Adaptivlik ko'rsatkichlari tahlili ayol harbiy xizmatchilar ishonchlilik darajasi, axloqiy me'yoriylik va umumiy moslashuvchanlik potentsiali bo'yicha erkak harbiy xizmatchilarga nisbatan yuqoriroq natijalarni namoyon etganligini ko'rsatdi. Xulq-atvorni boshqarish hamda kommunikativ potentsial komponentlari esa erkak va ayol respondentlarda o'xshash darajada shakllangan. Bu holat rezervga bo'shatilgan ayol harbiy xizmatchilarda fuqaroviy hayotga moslashuv jarayonini qo'llab-quvvatlovchi ichki psixologik resurslar va normativ-regulyativ mexanizmlar nisbatan faolroq ekanligini ko'rsatadi [4].

2-jadval

Adaptatsiya darajasining jins omili bo'yicha farqlari (n=735)

Ko'rsatkichlar	O'rtacha ranglar		Statistik qiymat	
	Erkak harbiy xizmatchilar (N-693)	Ayol harbiy xizmatchilar (N-42)	U	p
Kommunikativlik	369,21	348,02	13714	0,530
O'ziga ishonch	369,93	336,18	13216,5	0,317
Emotsionallik	367,24	380,57	14025	0,692
Nostalgiya	379,64	340,92	13415,5	0,393
Begonalashuv	379,28	346,80	13662,5	0,505
Adaptatsiya	365,22	473,82	9628,5	0,009**

Izoh: * - $p<0,05$; ** - $p<0,01$.

Adaptatsiya darajasining jins omili bo'yicha farqlari shuni ko'rsatadiki, adaptatsiya jarayonining alohida tarkibiy qismlarida erkak va ayol respondentlar o'xshash natijalarni namoyon etgan bo'lsalar-da, umumiy adaptatsiya ko'rsatkichida ayol harbiy xizmatchilar nisbatan yuqoriroq natijalarni qayd etgan.

Kommunikativlik shkalasi bo'yicha erkak harbiy xizmatchilarning o'rtacha rang qiymati 369,21 ni, ayol harbiy xizmatchilarniki esa 348,02 ni tashkil etdi ($U=13714$; $p>0,05$). Muloqotga kirishish, ijtimoiy aloqalarni shakllantirish va kommunikativ munosabatlarni qo'llab-quvvatlash imkoniyatlari erkak va ayol respondentlarda deyarli bir xil darajada namoyon bo'lishini ko'rsatadi. Harbiy faoliyatning jamoaviy xarakteri va xizmat vazifalarini hamkorlikda bajarish zarurati ikkala jins vakillarida ham kommunikativ kompetensiyalarni shakllantiruvchi omil sifatida xizmat qilgan bo'lishi mumkin. O'ziga ishonch shkalasi bo'yicha erkak respondentlarda o'rtacha rang 369,93, ayol

respondentlarda esa 336,18 ni tashkil etdi ($U=13216,5$; $p>0,05$). O'z imkoniyatlarini baholash, shaxsiy salohiyatga ishonch va kelajak faoliyatiga nisbatan ichki tayanch hissi erkak va ayol harbiy xizmatchilarda o'xshash darajada shakllanganligini ko'rsatadi. Erkaklarda ko'rsatkich nisbatan yuqoriroq bo'lsa-da, bu tafovut barqaror qonuniyat darajasiga yetmagan.

Emotsionallik shkalasi bo'yicha erkak harbiy xizmatchilarda o'rtacha rang 367,24, ayollarda esa 380,57 ni tashkil etdi ($U=14025$; $p>0,05$). Ushbu holat hissiy reaksiyalar, emotsional ta'sirchanlik va kechinmalar intensivligi bo'yicha erkak va ayol respondentlar o'rtasida keskin tafovut mavjud emasligini ko'rsatadi. Harbiy xizmat davomida emotsiyalarni nazorat qilish, hissiy reaksiyalarni boshqarish va stressli vaziyatlarda o'zini tutish ko'nikmalarining shakllanishi mazkur natijaning asosiy omillaridan biri sifatida qaralishi mumkin. Nostalgiya shkalasi bo'yicha erkak respondentlarda o'rtacha rang 379,64, ayol respondentlarda esa 340,92 ni tashkil etdi ($U=13415,5$; $p>0,05$). Bu natija harbiy xizmat davriga bo'lgan emotsional bog'liqlik, o'tmish tajribalariga murojaat qilish va avvalgi hayot bosqichlarini idealizatsiya qilish tendensiyasi erkaklarda nisbatan yuqoriroq namoyon bo'lishini ko'rsatsa-da, ushbu tafovut umumiy qonuniyat sifatida namoyon bo'lmagan. Erkak respondentlarning harbiy faoliyat bilan identifikatsiyasi kuchliroq bo'lishi mazkur tendensiyani izohlovchi omillardan biri sifatida qaralishi mumkin.

Begonalashuv shkalasi bo'yicha erkak harbiy xizmatchilar 379,28, ayol harbiy xizmatchilar esa 346,80 o'rtacha rang qiymatini qayd etgan ($U=13662,5$; $p>0,05$). Ushbu natija yangi ijtimoiy muhitga nisbatan o'zini chetda his qilish, ijtimoiy ajralish hissi yoki subyektiv yakkalanish darajasi erkak va ayol respondentlarda sezilarli farqlanmasligini ko'rsatadi. Shu bilan birga, erkaklarda ko'rsatkichning nisbatan yuqoriroq bo'lishi fuqaroviy muhitga moslashuvda harbiy identitetning uzoqroq saqlanib qolishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Umumiy adaptatsiya shkalasi bo'yicha erkak respondentlarda o'rtacha rang 365,22 ni, ayol respondentlarda esa 473,82 ni tashkil etdi ($U=9628,5$; $p<0,01$). Ushbu natija ayol harbiy xizmatchilarda umumiy moslashuv darajasi yuqoriroq ekanligini ko'rsatadi. Ayollar yangi ijtimoiy sharoitlarga moslashishda mavjud ijtimoiy resurslardan, oilaviy va emotsional qo'llab-quvvatlash tizimlaridan samaraliroq foydalanishi, yangi rollarni qabul qilish va ijtimoiy munosabatlarni qayta tashkil etishga moslashuvchanroq yondashishi mumkin. Shu sababli fuqaroviy hayotga integratsiyalashuv jarayonida ayol respondentlar umumiy adaptatsiya ko'rsatkichlari bo'yicha yuqoriroq natijalarni namoyon etgan [5].

Adaptatsiya tizimi komponentlari orasida kommunikativlik, o'ziga ishonch, emotsionallik, nostalgiya va begonalashuv ko'rsatkichlari erkak va ayol harbiy xizmatchilarda o'xshash darajada shakllanganligi kuzatiladi. Biroq umumiy adaptatsiya ko'rsatkichining ayollarda yuqoriroq namoyon bo'lishi ularning yangi ijtimoiy muhitga moslashish, o'zgaruvchan sharoitlarga javob qaytarish va fuqaroviy hayot talablarini qabul qilish imkoniyatlari nisbatan rivojlanganligini ko'rsatadi. Mazkur natija rezervga bo'shatilgan ayol harbiy xizmatchilarning reintegratsiya jarayonida mavjud psixologik va ijtimoiy resurslardan samaraliroq foydalanish tendensiyasini aks ettiradi.

3-jadval

Shaxsning o'zini o'zi boshqarish darajasining jins omili bo'yicha farqlari (n=735)

Ko'rsatkichlar	O'rtacha ranglar		Statistik qiymat	
	Erkak harbiy xizmatchilar (N=693)	Ayol harbiy xizmatchilar (N=42)	U	p
Rejalashtirish	368,57	358,52	14155	0,765
Natijani baholash	368,47	360,19	14225	0,803
Moslashuvchanlik	364,51	475,64	8132	0,008**
Modellashtirish	365,98	441,31	9154	0,009**
Irodaviy qat'iyat	367,47	376,81	14183	0,780
Emotsional barqarorlik	411,09	317,05	12413	0,007**
Umumiy regulyatsiya indeksi	366,74	380,00	14007	0,693

Izoh: * - $p < 0,05$; ** - $p < 0,01$.

Shaxsning o'zini o'zi boshqarish darajasi ko'rsatkichlarining jins omili bo'yicha farqlari amalga oshirilgan tahlil natijalari erkak va ayol harbiy xizmatchilarda o'zini regulyatsiya qilish tizimining ayrim komponentlari turlicha namoyon bo'lishini ko'rsatdi. Olingan ma'lumotlar ayrim regulyativ funksiyalarda ayol respondentlarning, ayrim komponentlarda esa erkak respondentlarning nisbatan ustun pozitsiyaga ega ekanligini namoyon etdi. Rejalashtirish shkalasi bo'yicha erkak harbiy xizmatchilarning o'rtacha rang qiymati 368,57 ni, ayol harbiy xizmatchilarniki esa 358,52 ni tashkil etdi ($U=14155$; $p > 0,05$). Maqsad qo'yish, kelajak faoliyatini oldindan tashkil etish va hayotiy strategiyalarni shakllantirish darajasi erkak va ayol respondentlarda deyarli bir xil ekanligini ko'rsatadi. Harbiy xizmat davomida faoliyatni oldindan rejalashtirish, vazifalarni aniq belgilash va maqsadga yo'naltirilgan harakat qilish ko'nikmalarining shakllanishi ushbu komponentda jinsiy tafovutlarning kamayishiga olib kelgan bo'lishi mumkin. Natijani baholash shkalasi bo'yicha erkak respondentlarda o'rtacha rang 368,47, ayol respondentlarda esa 360,19 ni tashkil etdi ($U=14225$; $p > 0,05$). Ushbu natija o'z faoliyati natijalarini tahlil qilish, xatolarni anglash va erishilgan natijalarni baholash qobiliyati erkak va ayol harbiy xizmatchilarda o'xshash darajada rivojlanganligini ko'rsatadi. Refleksiv tahlil va o'z faoliyatiga nisbatan baholovchi munosabat shakllanishida jins omili muhim rol o'ynamayotganligi kuzatiladi [6].

Moslashuvchanlik shkalasi bo'yicha erkak harbiy xizmatchilarning o'rtacha rang qiymati 364,51 ni, ayol respondentlarniki esa 475,64 ni tashkil etdi ($U=8132$; $p < 0,01$). Ayol harbiy xizmatchilarda vaziyat o'zgarishlariga moslashish, yangi sharoitlarga tez yo'nalish olish va xulq-atvor strategiyalarini qayta tashkil etish qobiliyati yuqoriroq ekanligini ko'rsatadi. Ayollar yangi ijtimoiy talablarni qabul qilish, muqobil yechimlarni topish va o'zgaruvchan sharoitlarda faoliyat yuritishda ko'proq moslashuvchanlik namoyon etishi mumkin. Bu xususiyat reintegratsiya jarayonida muhim psixologik resurs sifatida namoyon bo'ladi.

Modellashtirish shkalasi bo'yicha erkak respondentlarda o'rtacha rang 365,98, ayollarda esa 441,31 ni tashkil etdi ($U=9154$; $p<0,01$). Ayol harbiy xizmatchilar vaziyatlarni oldindan tasavvur qilish, ehtimoliy natijalarni prognozlash va faoliyatning muqobil ssenariylarini shakllantirish borasida yuqoriroq imkoniyatlarga ega ekanligini ko'rsatadi. Mazkur holat ayollarning vaziyatga ko'proq kompleks yondashishi, ehtimoliy oqibatlarni oldindan hisobga olishga moyilligi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Irodaviy qat'iyat shkalasi bo'yicha erkak harbiy xizmatchilarda o'rtacha rang 367,47, ayollarda esa 376,81 ni tashkil etdi ($U=14183$; $p>0,05$). Natijalar maqsadga erishishda qat'iyatlilik, qiyinchiliklarni yengib o'tish va faoliyatni davom ettirish qobiliyati erkak va ayol respondentlarda deyarli bir xil darajada shakllanganligini ko'rsatadi. Harbiy xizmatning o'zi qat'iyatlilik va mas'uliyat kabi sifatlarni shakllantiruvchi muhim muhit bo'lib xizmat qilganligi sababli ushbu komponentda sezilarli tafovut kuzatilmaydi.

Emotsional barqarorlik shkalasi bo'yicha erkak harbiy xizmatchilar 411,09, ayol harbiy xizmatchilar esa 317,05 o'rtacha rang qiymatini qayd etgan ($U=12413$; $p<0,01$). Erkak respondentlarda hissiy reaksiyalarni nazorat qilish, emotsional zo'riqishlarga bardosh berish va psixologik muvozanatni saqlash darajasi nisbatan yuqoriroq ekanligini ko'rsatadi. Harbiy xizmatning qattiq intizomiy talablari va stressli vaziyatlarda faoliyat yuritish tajribasi erkaklarda emotsional nazorat mexanizmlarining kuchliroq shakllanishiga xizmat qilgan bo'lishi mumkin. Umumiy regulyatsiya indeksi bo'yicha erkak harbiy xizmatchilarning o'rtacha rang qiymati 366,74 ni, ayol respondentlarniki esa 380,00 ni tashkil etdi ($U=14007$; $p>0,05$). O'zini o'zi boshqarish tizimining integral ko'rsatkichi erkak va ayol respondentlarda umumiy jihatdan o'xshash darajada rivojlanganligini ko'rsatadi. Ayrim tarkibiy komponentlarda tafovutlar kuzatilgan bo'lsa-da, umumiy regulyativ salohiyat darajasida sezilarli farqlanish namoyon bo'lmaydi.

O'zini o'zi boshqarish tizimida moslashuvchanlik va modellashtirish komponentlari ayol harbiy xizmatchilarda yuqoriroq namoyon bo'lganligi kuzatiladi. Bu ularning yangi sharoitlarga moslashish va vaziyatlarni oldindan prognozlash imkoniyatlari rivojlanganligini ko'rsatadi. Emotsional barqarorlik komponentida esa erkak respondentlarning ustunligi qayd etilib, bu hissiy nazorat va stressli vaziyatlarda ichki muvozanatni saqlash qobiliyatining kuchliroq shakllanganligini bildiradi. Rejalashtirish, natijani baholash, irodaviy qat'iyat va umumiy regulyatsiya ko'rsatkichlari esa erkak va ayol harbiy xizmatchilarda o'xshash darajada namoyon bo'lib, mazkur sifatlarda harbiy faoliyat davomida umumiy kasbiy tajriba asosida shakllanganligini tasdiqlaydi.

4-jadval

Psixologik himoya mexanizmlarining jins omili bo'yicha farqlari (n=735)

Ko'rsatkichlar	O'rtacha ranglar		Statistik qiymat	
	Erkak harbiy xizmatchilar (N-693)	Ayol harbiy xizmatchilar (N-42)	U	p
Bostirish	364,72	472,06	9282,5	0,008**
Regressiya	478,17	365,13	8432,5	0,008**

Reaksiyalarning shakllanishi	368,76	355,45	14026	0,692
Ratsionalizatsiya	366,09	399,55	13228	0,320
Ko'chirish	366,16	428,42	13275,5	0,337
Inkor_etish	344,91	418,98	12412	0,108
Proyeksiya	365,96	451,61	9141,5	0,009**
Kompensatsiya	367,19	451,39	9990,5	0,003**
Sublimatsiya	448,71	356,29	9061	0,012*

Izoh: * - $p < 0,05$; ** - $p < 0,01$.

Psixologik himoya mexanizmlarining jins omili bo'yicha tahlil natijalari erkak va ayol harbiy xizmatchilarda psixologik himoya tizimining ayrim komponentlari turlicha namoyon bo'lishini ko'rsatdi. Natijalar himoya mexanizmlarining ayrimlari jinsga sezgir ekanligini, ayrimlari esa erkak va ayol respondentlarda o'xshash darajada shakllanganligini namoyon etdi. Bostirish shkalasi bo'yicha erkak harbiy xizmatchilarning o'rtacha rang qiymati 364,72 ni, ayol harbiy xizmatchilarniki esa 472,06 ni tashkil etdi ($U=9282,5$; $p < 0,01$). Ayol respondentlarda salbiy kechinmalar, ichki ziddiyatlar va noxush hissiyotlarni ong darajasidan siqib chiqarish tendensiyasi kuchliroq ekanligini ko'rsatadi. Ayollar muammoli vaziyatlarda ayrim hissiy kechinmalarni ochiq namoyon etishdan ko'ra, ularni ichki nazorat ostida saqlashga moyil bo'lishi mumkin. Bu holat psixologik muvozanatni vaqtinchalik saqlashga xizmat qilsa-da, uzoq muddatda ichki zo'riqishlarning yig'ilib borish ehtimolini ham yuzaga keltiradi. Regressiya shkalasi bo'yicha erkak respondentlarda o'rtacha rang 478,17, ayollarda esa 365,13 ni tashkil etdi ($U=8432,5$; $p < 0,01$). Erkak harbiy xizmatchilarda stressli yoki murakkab vaziyatlarda avvalgi, sodda va yaxshi tanish xulq-atvor shakllariga qaytish tendensiyasi kuchliroq ekanligini ko'rsatadi. Bunday holat noaniqlik yoki kuchli emotsional bosim sharoitlarida psixik energiyani tejash va psixologik xavfsizlik hissini tiklashga qaratilgan himoya mexanizmlaridan biri sifatida namoyon bo'lishi mumkin.

Reaksiyalarning shakllanishi shkalasi bo'yicha erkak harbiy xizmatchilar 368,76, ayol respondentlar esa 355,45 o'rtacha rang qiymatini qayd etgan ($U=14026$; $p > 0,05$). Ichki qabul qilinmaydigan impulslarni ularga qarama-qarshi bo'lgan ijtimoiy maqbul xulq orqali ifodalash tendensiyasi erkak va ayol respondentlarda deyarli bir xil darajada shakllanganligini ko'rsatadi. Harbiy muhitning qat'iy me'yorlari ushbu mexanizmning ikkala jins vakillarida ham o'xshash tarzda rivojlanishiga ta'sir ko'rsatgan bo'lishi mumkin. Ratsionalizatsiya shkalasi bo'yicha erkak respondentlarda o'rtacha rang 366,09, ayollarda esa 399,55 ni tashkil etdi ($U=13228$; $p > 0,05$). Ichki ziddiyatlar yoki muvaffaqiyatsizliklarni mantiqiy asoslash va ularga izoh berish tendensiyasi erkak va ayol harbiy xizmatchilarda o'xshash darajada namoyon bo'lishini ko'rsatadi. Harbiy faoliyat davomida shakllangan analitik fikrlash va vaziyatni izohlash ko'nikmalari bu komponentning jinsdan qat'i nazar rivojlanishiga xizmat qilgan bo'lishi mumkin.

Ko'chirish shkalasi bo'yicha erkak respondentlarda o'rtacha rang 366,16, ayollarda esa 428,42 ni tashkil etdi ($U=13275,5$; $p > 0,05$). Salbiy emotsiyalarni yoki ichki zo'riqishlarni asl manbadan boshqa obyektlarga yo'naltirish tendensiyasi ayollarda

nisbatan yuqoriroq bo'lishini ko'rsatsa-da, bu tafovut umumiy qonuniyat darajasida namoyon bo'lmaydi. Demak, ko'chirish mexanizmi jins omiliga kuchli bog'liq emas. Inkor etish shkalasi bo'yicha erkak harbiy xizmatchilar 344,91, ayollar esa 418,98 o'rtacha rang qiymatini qayd etgan ($U=12412$; $p>0,05$). Ayrim noxush voqeliklar yoki psixologik muammolarni qabul qilmaslik tendensiyasi ayollarda nisbatan yuqoriroq bo'lishini ko'rsatsa-da, bu farq barqaror tendensiya sifatida namoyon bo'lmaydi. Shunday bo'lsa-da, ayol respondentlarda hissiy himoya strategiyalari tarkibida inkor etish elementlari ko'proq uchrashi mumkin.

Proyeksiya shkalasi bo'yicha erkak respondentlarda o'rtacha rang 365,96, ayollarda esa 451,61 ni tashkil etdi ($U=9141,5$; $p<0,01$). Ayol harbiy xizmatchilar ichki kechinmalar, xavotirlar yoki qabul qilinmagan hissiyotlarni tashqi muhitga nisbat berishga ko'proq moyillik ko'rsatishini bildiradi. Bu mexanizm shaxsga ichki psixologik taranglikni kamaytirishga yordam beradi, biroq ayrim hollarda atrofdagilar bilan munosabatlarda subyektiv baholashlarning kuchayishiga ham sabab bo'lishi mumkin. Kompensatsiya shkalasi bo'yicha erkak respondentlarda o'rtacha rang 367,19, ayollarda esa 451,39 ni tashkil etdi ($U=9990,5$; $p<0,01$). Ayol respondentlarda mavjud kamchilik yoki yo'qotishlarni boshqa faoliyatlar orqali qoplashga intilish tendensiyasi kuchliroq ekanligini ko'rsatadi. Bu holat ayniqsa yangi ijtimoiy rol va maqomlarni o'zlashtirish jarayonida shaxsning ichki resurslarini safarbar qilish mexanizmi sifatida namoyon bo'lishi mumkin.

Sublimatsiya shkalasi bo'yicha erkak harbiy xizmatchilar 448,71, ayol respondentlar esa 356,29 o'rtacha rang qiymatini qayd etgan ($U=9061$; $p<0,05$). Erkak respondentlarda ichki zo'riqish, agressiv impulslar yoki psixologik energiyani ijtimoiy maqbul va konstruktiv faoliyatlarga yo'naltirish imkoniyati yuqoriroq ekanligini ko'rsatadi. Sublimatsiya psixologik himoya mexanizmlarining eng yetuk shakllaridan biri hisoblanadi va erkak respondentlarda uning nisbatan yuqoriroq namoyon bo'lishi ichki ziddiyatlarni amaliy faoliyat, mehnat yoki ijtimoiy faollik orqali qayta ishlash tendensiyasining kuchliroq ekanligini anglatadi. Psixologik himoya mexanizmlarining jins bo'yicha tahlili ayol harbiy xizmatchilarda bostirish, proyeksiya va kompensatsiya kabi himoya strategiyalari faolroq namoyon bo'lishini ko'rsatdi. Bu holat hissiy kechinmalarni ichki qayta ishlash va psixologik muvozanatni saqlashga qaratilgan himoya mexanizmlarining ustunligini aks ettiradi. Erkak harbiy xizmatchilarda esa regressiya va ayniqsa sublimatsiya mexanizmlarining yuqoriroq namoyon bo'lishi ichki zo'riqishlarni xulq-atvor va faoliyat darajasida qayta ishlash tendensiyasining kuchliroq shakllanganligini ko'rsatadi. Reaksiyalarning shakllanishi, ratsionalizatsiya, ko'chirish va inkor etish mexanizmlari esa erkak va ayol respondentlarda nisbatan o'xshash darajada namoyon bo'lib, ularning shakllanishida harbiy faoliyatning umumiy tajribasi muhim o'rin tutishini tasdiqlaydi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Smith A, Rafferty L, Croak B, Greenberg N, Khan R, Langston V, et al. (2025) A systematic review of military-to-civilian transition, The role of gender. PLoS ONE 20(2): e0316448. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0316448>.

2. Ikmatullayev G'.Z. Yosh harbiy xizmatchilarning harbiy xizmatga professional adaptatsiyasi va kasbiy shakllanishi // Harbiy ta'lim va fanda innovatsiyalar. – Toshkent, 2023. – №2(17). – B. 84–88.
3. Mariann Mankowski, Leslie E. Tower, Cynthia A. Brandt, Kristin Mattocks, Why Women Join the Military: Enlistment Decisions and Postdeployment Experiences of Service Members and Veterans, *Social Work*, Volume 60, Issue 4, October 2015, Pages 315–323, <https://doi.org/10.1093/sw/swv035>
4. Ikmatullayev G'.Z. Adaptatsiya jarayonining pedagogik-psixologik xususiyatlari // Markaziy Osiyoda jamiyat, gender va oila. – Toshkent, 2023. – №3(8). – B. 102–106.
5. Ikmatullayev G'.Z. Harbiy xizmatga chaqiriluvchilarning harbiy xizmatga moslashishidagi qiyinchiliklar bo'yicha nazariy yondashuvlar // *Jamoat xavfsizligi ilmiy-amaliy jurnali*. – Toshkent, 2024. – №3. – B. 143–147.
6. Ikmatullayev G'.Z. Ijtimoiy muhit harbiy xizmatchilarning xizmat faoliyatiga psixologik moslashuvchanligida dinamik omil sifatida // *Jamoat xavfsizligi ilmiy-amaliy jurnali*. – Toshkent, 2025. – №1. – B. 86–90.
7. Ikmatullayev G'.Z. Harbiy xizmatchilar oilalarini mustahkamlashda psixologik xizmatning roli // *Psixologik xizmat ko'rsatishda ta'limiy va kasbiy faoliyat uyg'unligini ta'minlashning innovatsion yondashuv masalalari: Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari*. – Toshkent, 2020. – B. 306–309.
8. Ikmatullayev G'.Z. Komandir va bo'ysunuvchilar o'rtasidagi nizoli vaziyatlar va ularni bartaraf etish yo'llarini belgilovchi asosiy omillar // *Milliy gvardiya tizimlarida, xususan ta'lim muassasalarida psixologik ta'minlash ishlarini tashkil etishning dolzarb masalalari: Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari*. – Toshkent, 2024. – B. 135–142.